

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Тамара Красовицкая АНГЕЛЫ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ: «НЕМНОГИЕ НАУЧИЛИСЬ СМОТРЕТЬ В РАСКАЛЕННУЮ ТОПКУ» (МАЛО ИЗУЧЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЭТНОКУЛЬТУРНОМУ МНОГООБРАЗИЮ РОССИИ).....	4
2. Алишер Сабиров ГЕРМАНИЯ ТАРИХ ФАНИДА ОҒЗАКИ ТАРИХ (ORAL HISTORY) ТАДҚИҚОТЛАР ТАЖРИБАСИ.....	29
3. Dilafro‘z Qurbonova, Zilola Shodmonxo‘jayeva, Nodira Xasanova O‘ZBEKISTON TARIXI DAVLAT MUZEYIDAGI ZARDUSHTIYLIKKA OID MODDIY ASHYOLAR TARIXI.....	40
4. Laziz Baxtiyorov AMIR TEMUR BOG‘LARINING QURILISH TARIXI.....	45
5. Сарвар Ботиров БУЮК БРИТАНИЯДА МАРКАЗИЙ ОСИЁГА ОИД ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ ИЛМИЙ НАШРЛАРДА ЁРИТИЛИШИ.....	49
6. Алишер Дониёров, Алишер Насимов ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЖАНУБИЙ ҲУДУДЛАРИДА ЭТНОГРАФИК ТАДҚИҚОТЛАР ТАРИХШУНОСЛИГИ (1930-1950 ЙИЛЛАР).....	58
7. Zebiniso Zaynabiddinova АКАДЕМИК I.YU.KRACHKOVSKIY IJODIDA O‘RTA ASRLAR ARAB ADABIYOTI.....	68
8. Munisa Muxamedova, Latofat Jabbarova, Oyto‘raxon Yo‘ldoshxo‘jayeva FARFOR VA FAYANS KOLLEKSIYALARINING EKSPERTIZASI, ATRIBUSIYASI VA MUZEYLASHTIRILISHI.....	72
9. Эркин Раджапов ЎЗБЕК МИЛЛИЙ ҲАРБИЙ КАДРЛАР ЭЛИТАСИННИНГ ҚАТАҒОН ЭТИЛИШИ.....	80
10. Комил Раҳимов ҚАДИМГИ МАРҒИЁНАНИНГ БРОНЗА ДАВРИ ОШХОНА ЎЧОҚЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ ВА УЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ МУАММОЛАР.....	89
11. Холмурод Сориев АМИР ТЕМУР ЖАНГ САНЪАТИДА ҲАРБИЙ ҲИЙЛАЛАР ТАРИХИГА ОИД БАЪЗИ МАЪЛУМОТЛАР.....	96
12. Наргиза Хасанова, Шахризода Исмадова МИЛЛИЙ МИНИАТЮРА ИХТИСОСЛИГИДА ТАЪЛИМ АНЪАНАЛАРИ (Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти мисолида).....	102

Наргиза Хасанова,
Камолиддин Бехзод номидаги
Миллий рассомлик ва дизайн институти,
Музейшунослик кафедраси ўқитувчиси,
с.ф.ф. доктори (PhD)
nargiss1981@mail.ru

Шахризода Исмадова,
Камолиддин Бехзод номидаги
Миллий рассомлик ва дизайн институти,
Музейшунослик кафедраси талабаси
ismatovashahrizoda713@gmail.com

МИЛЛИЙ МИНИАТЮРА ИХТИСОСЛИГИДА ТАЪЛИМ АНЪАНАЛАРИ
(Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти мисолида)

For citation: Nargiza Khasanova, Shakhrizoda Ismatova. EDUCATIONAL TRADITIONS IN NATIONAL MINIATURE PAINTING (On the example of the National Institute of Arts and Design named after Kamoliddin Behzod). Look to the past. 2022, vol. 5, issue 9, pp.102-106

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7026926>

АННОТАЦИЯ

Мақолада Ўзбекистонда миниатюра мактаблари бадий таълими шаклланиши ва методлари ҳамда ривожига доир омиллари тадқиқ этилган. Миниатюра санъати аънаналари беқиёс қадрият кўрсаткичларидан бўлиб, ҳозирги кунда ушбу санъат турининг миллий маънавият доирасидаги аҳамияти шакл трансформацияси муҳимлигига эътибор қаратилмоқда. Шунингдек, бугунги кунда Ўзбекистон олий бадий таълимида миниатюра ихтисослиги шаклланиши ва соҳани такомиллаштириш масалалари ёритилган.

Калит сўзлар: «Буюк ипак йўли», «Рангтасвир усталари низомномаси», қўлёмалар музейи, «Усто» бирлашмаси, декоратив санъат - миллий рангтасвир мақоми.

Наргиза Хасанова,
преподаватель, PhD кафедры Музееведение
Национального института искусства и дизайна
имени Камолитдина Бехзода
nargiss1981@mail.ru

Шахризода Исмадова,
студент кафедры Музееведение
Национального института искусства и дизайна
имени Камолитдина Бехзода
ismatovashahrizoda713@gmail.com

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ МИНИАТЮРНОЙ ЖИВОПИСИ (На примере Национального института искусств и дизайна имени Камолиддина Бехзода)

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются становление и методы художественного образования миниатюрных школ Узбекистана и факторы, связанные с его развитием. Традиция искусства миниатюры является одним из показателей несравненной ценности и значение этого вида искусства в рамках национальной духовности, акцентируется на важности трансформации формы. Также освещаются вопросы становления специальности миниатюры и совершенствования направления в высшем художественном образовании Узбекистана.

Ключевые слова: «Великий шелковый путь», «Трактат живописных дел мастеров», музей рукописей, объединение «Усто», декоративное искусство - статус национальной живописи.

Nargiza Khasanova,
Lecturer, PhD, Department of Museum Studies
National Institute of Art and Design
named after Kamoliddin Behzod
nargiss1981@mail.ru
Shakhrizoda Ismatova,
student of the Department of Museum Studies
National Institute of Art and Design
named after Kamoliddin Behzod
ismatovashahrizoda713@gmail.com

EDUCATIONAL TRADITIONS IN NATIONAL MINIATURE PAINTING (On the example of the National Institute of Arts and Design named after Kamoliddin Behzod)

ABSTRACT

The article discusses the formation and methods of art education of miniature schools in Uzbekistan and the factors associated with its development. The tradition of miniature art is one of the indicators of incomparable value, and the importance of this art form within the framework of national spirituality is emphasized on the importance of the transformation of form. The issues of the formation of the specialty of miniature and the improvement of the direction in higher art education in Uzbekistan are also covered.

Index Terms: «The Great Silk Road», «Treatise of the Paintings of the Masters», Museum of Manuscripts, Association «Usto», decorative art - the status of national painting.

1. Долзарблиги:

Замонавий таълимда, хусусан, бадий таълим шаклланишида миллий анъана ва кадрятлар шаклланиши миниатюра ихтисолигини замонавий методлар орқали ўқитиш усуллари яратиш муҳим масалалардан бири бўлиб келмоқда.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Бадий таълимнинг шаклланишида анъаналари асрлар мобайнида вужудга келган. Ундаги ҳар бир даврга мос методологик асослар – табиат шаклларига тақлид маъносида Миср бадий мактабларида шакл яратиш хусусиятлари ва ўлчамлар нисбати, Рамзес II ва унинг меросхўрлари давридаги олий бадий таълимида шакллантирилган канонлар тизимини кўрсатиш мумкин. Бу даврда таълим методикаси махсус жадваллар воситасида тасвир шакллари навбатма-навбат маълум бир тизимда бажариш жараёнларида юзага келтирилган канонлардан иборат бўлган. Грек рассомлари ҳам ўз бадий таълим анъаналарини Мисрда мавжуд бўлган канон тизими услублари асосида шакллантирганлар. Унда бир ҳайкалтарош инсон жуссасининг юқори қисмини йўниб тасвирласа, пастки қисмини бошқа ҳайкалтарош

уни кўрмасдан туриб давом эттира олган. Яратилган жусса қисмлари ўзаро бириктирилганда бир-бирига айнан мос яъни, ҳайкалдаги оёқ шаклидан бошланган инсон жуссаси бош шакли билан пропорционал мутаносиб ҳолда яқунланган. Греklar Миср бадий мактабларидаги канонларни ўрганиб кейинчалик таълим услубиятини бошқа тизимлар доирасида мукаммаллаштира бошладилар.

Рангтасвир мактаблари анъаналари ва бадий мактаб маъносида унинг саводхонлик асослари – асар яратилиш канонлари, қонун-қоидалари ва мавзуларини ўрганиш орқали бадий мактаблар анъаналари ва локал хусусиятлари ҳақида хулосалар қилинади. ХХI аср ибтидосида топилган, милoddан аввалги IV-II аср мобайнидаги қадимий Хоразм ёдгорликларидан илк ўрта асрларнинг ниҳояси – VIII асригача, ўн икки асрдан ортиқроқ муддат мобайнидаги бадий мактаблар юксалиши узвийлик касб этган. Ва улар биздаги деворий рангтасвир маҳорати баланд, ифодалилиги билан санъатимиз тарихи ва шаклланган бадий мактаблар ҳақида тасаввуримизни янада бойитди.

Ўрта асрлар тасвир санъатида эътиқодга доир ақидалар мавжудлигига қарамасдан бадий мактаблар фаолият юритган, оқибатда тасвир услубиятига тааллуқли қонун-қоидалари ҳақида турли қўлланма ва адабиётлар асрлар мобайнида яратиб келинган.

Ўрта Шарқ ўзининг ҳудудий макони эътиборлиги жиҳатидан санъатларнинг барқарор ривожига катта аҳамият касб этиб келган. Унинг бу ҳудуддаги маданий юксалиши ғарбдан шарққа, шимолдан жанубга кесиб ўтадиган савдо йўллари чорраҳасида бўлганлиги билан белгиланади.

Ўзаро муносабатлар доирасида мазкур ҳудудни кесиб ўтувчи йўлларнинг жаҳон маданий тараққиётидаги ўрни, ҳамда инсоният цивилизацион жараёнлари барқарор ривожига аҳамияти инобатга олиниб, бу йўллар «Буюк ипак йўли» номи билан атала бошланди. У аввалда ҳам, ҳозирда ҳам Ўзбекистон ва бошқа қардош мамлакатлар учун ҳам аҳамиятли бўлган. Ўрта Осиё ҳудудий бирлигидаги бадий жараёнлар ривожланиши тарқоқ тарзда эмас доимий мулоқот ва ўзаро таъсир доирасида юз берган. Бадий ғоялар, санъатлардаги хусусият ва элементларнинг ўзаро мувофиқлиги бадий мактабларнинг специфик ўзига хосликларини ҳам инкор этиб бўлмайди.

Оқибатда, унинг кейинги асрларда мустаҳкам мавқени эгаллаган миниатюра мактаблари санъатидаги пластик ўзига хослик ва композицион тизимига кўрсатган таъсири ҳам алоҳида аҳамиятга эга.

Ўзбекистондаги бадий мактаблар ҳақида маълумотларни эълон қилиб келаётган Бухоронинг Мири-Араб мадрасаси мударриси Абдулғафур Раззоқ Бухорийнинг айтишича: “Мамлакатимизда мусаввирлик талаблари, хаттот ва рассомлар учун махсус қўлланмалар ҳам ёзилган. Улар қаторига Қози Аҳмад ибн Мир Муншийнинг “Гулистони хунар”, Мустафо Дафтариининг “Холоти хунарварон” ва “Хунарнома”, Монийнинг “Аржанги Моний” сингари тасвир қонун-қоидалари жамланган услубий кўрсатмалари кенг тарқалган” [1, 64]. Юқоридаги рисоаларни ўрганган мусаввирлар кўп ҳолларда миниатюра санъати услуби ва ашёлар услубияти ҳақида маълумотлар борлигига қарамасдан инсон тасвирини яратишда Европада бўлганидаги сингари инсон жуссаси ўлчамлари нисбати, анатомияга оид ва пластик шакли ҳақида “канон”* (Канон – санъатдаги меъёр ва қоидалар мажмуи, шу билан бир қаторда бадий асар ёки санъат йўналишининг эстетик қадрияти.)лар мавжудлиги ҳақида савол берадилар. Шарқ миниатюра рассомлигида ўрта аср мусаввирлари миниатюра санъати услубияти ва ашёларини ўрганишда бўёқлар, техника, услуб масаласидан ташқари энг муҳим бадий хусусият — маҳорат масаласи ҳам эътиборда тutilган.

XVIII-XIX асрларга келиб эса, Ўрта Осиё миниатюраси мактаблари Ўрта Шарқ миниатюрасидаги сингари шакл ва сифат ўзгаришларга учрай бошлайди, яхлит маънода XV–XVII асрлар мобайнида юксак самара билан фаолият кўрсатган бадий мактаблар шакллантирган анъаналар ва услубиятида давомийлик касб этмайди: унинг сюжетлари, қаҳрамонлари демократлашади, композициясининг тузилиши, фон ва манзара талқини ислоҳ этилади, бадийят қайта бошдан назардан ўтказилади. Шуларнинг ҳаммаси бирлашган ҳолда, Ўрта Шарқ миниатюрасининг бадий сифатлари ва принципларини ўзгартиради,

иллюстрациянинг ўзгача турига айлантиради [3, 6].

3. Тадқиқот натижалари:

1960-йиллар бошларида кўплаб мунозараларга сабаб бўлган, XIX аср охирларида мамлакатимизда литография устахоналари пайдо бўлгач, қўлёзма анъаналари аста-секин унут бўлар экан, миниатюра санъатига ҳам эҳтиёж қолмагани сабабли мавжуд анъаналар ўз ниҳоясига етган эди. Деярли бир аср ўтгач улуг ўзбек шоири ва мутафаккири Алишер Навоий таваллудлари 525 йиллигини нишонлаш арафасида янги ташкил этилган қўлёзмалар музейи экспозицияларини бойитиш мақсадида рассомлар миниатюра услубига мурожаат эта бошладилар. 1970-йилларда, хусусан Алишер Навоий таваллудига 525 йил тўлиши муносабати билан яратилган аксарият миниатюра санъат асарларидан ташқари, рассомлар - Т.Соипов, Ж.Умарбеков, И.Кириакиди, Т.Саъдуллаев, А.Ғуломов, Т.Жамолиддинов ва бошқалар ижодида ҳам миниатюра санъати анъаналарига хос рангтасвир асарлари яратиш сезиларли даражада кучаяди. Натижада, рассомлар орасида миниатюра санъатини соф ҳолда тиклаш интилишлари ҳам дунёга келади. Биринчилардан бўлиб Ш.Муҳаммаджонов миниатюра анъаналарида ижод қилишни бошлаб юборади.

У Маҳмуд Қошғарийнинг “Девону луғотит-турк”асарига мурожаат қилади, муаллифнинг портретини ҳамда мазкур асардаги қадимги халқ кўшиқлари ва афсоналари асосида икки туркум лавҳа асарлар яратади. Ўз навбатида бадий таълимга миниатюра ихтисослигини киритиш борасида турли баҳс-мунозаралар пайдо бўла бошлайди. Бу борада бадий таълимда ҳам миниатюра санъати анъаналарини тиклаш бўйича эътиборли мунозаралардан бўлган мақолада ҳам ушбу баҳслар даражасини англаш мумкин. Бундай мунозаралардан эътиборлиси, таниқли олимлар Р.Тоқтош ва А.Мадраимовларнинг “Миниатюра хусусида баҳс” мақоласида келтирилган. Оқибатда ТТХИда 1980-йиллар ўрталарида графика кафедраси таркибида миниатюра ихтисослиги ташкил этилади. Таълим жараёнида чизматасвир ва рангтасвир фанлари академик бадий таълим дастурлари асосида юритилган. Миниатюра композицияси қонун-қоидалари академик рангтасвир қоидалари асосида бўлиб, услуб жиҳатидан классик миниатюра анъаналари доирасида амалга оширилган. Устозликка “Усто” бирлашмаси таркибида ташкил этилган Ўзбекистон халқ рассоми, профессор Ч.Аҳмаров раҳбарлик қилган гуруҳ қатнашчиларидан бири, маҳобатли рангтасвир ихтисослигини тугатган М.Собиров таклиф қилинади. М.Собиров кўп йиллар мобайнида анъанавий миниатюра композициясидан педагогик фаолият олиб борган. Ҳозирги кунда миниатюра рассомлиги санъати мунтазам ривожланиб бормоқда. Ўзбекистон Бадий академияси тасарруфида Камолиддин Бехзод номидаги Шарқ миниатюра санъати музейи ташкил қилинди. Музей экспозициялари қаторидан хаттотлик ва миниатюра санъати доирасида яритилган ўрта асрлар қўлёзмалари ва ҳозирги кун миниатюра санъатининг юксак намуналари ўрин олган. Ҳозирги кунда шартли равишда шарқ миниатюраси атамаси билан юритиладиган рангтасвир яқин ва ўрта шарқ мамлакатларида турли йўналишларда анъаналар давом эттирилмоқда. Эронда машҳур рассом Маҳмуд Форсчиён ва унинг мактаби намёндалари ўзига хос услубда, биздаги миниатюра – анъанавий ва гротеск (эронсифат) сингари икки йўналишда ишланмоқда. Миниатюра санъати анъаналари беқиёс қадрият кўрсаткичларидан бўлиб, ҳозирги кунда ушбу санъат турининг миллий маънавият доирасидаги аҳамияти беқиёс. Шу маънода вақт ўз ҳукмини миниатюра санъати фойдасига ҳал қилди. Эндиликда мамлакатимизда миниатюра санъати соҳасида кўплаб рассомлар ижод қилмоқдалар. Ваҳоланки, кўпчиликнинг ўз даврида миниатюра санъатига шубҳа билан қарагани ёдга олинмайди. Ҳозирги кунда Ўзбекистон халқ рассоми, Бадий академияси академиги, профессор А.Мирзаев (Алишер Мирзо) миниатюра анъаналарига хос бўлган декоративлик доирасида катта полотноларда замонавийликни тасвирлаш имкониятини берадиган услубни йўлга қўйиш бўйича жонбозлик кўрсатмоқда. А.Мирзаевнинг ижодида қарор топган, янада сайқаллашган - санъатшунослар қайд этадиган рассомлик хусусиятлари, текис юза ва декоративлилик хусусиятлари бўлиб, унинг бадий таълим соҳасидаги педагогик фаолиятида шогирдларига берадиган ўғитлари, йўл-йўриқлари асосини ташкил қилади. А.Мирзаев шогирдлари устозлари сингари юртимизнинг бетакрор қиёфасини, унинг

декоративлик доирасида ранглар танлаш, пластик ифодалар яратиш санъати орқали ўзига хос бир мактабнинг шаклланиш жараёнлари сифатлари билан янгича бир йўналишда миллий рангасвир анъаналари пайдо бўлаётганидан дарак беради. Бундай миллийликнинг илдизлари бир томондан Камолиддин Беҳзод ижодий мактабига бориб тақалса, иккинчи томондан Беҳзод ижодига ихлос билан ёндошган Матиссга тақалади. Рассомлик санъатининг бундай хусусиятлари А.Мирзаев томонидан шогирдларига сингдириб келмоқда. У миниатюра йўналишида декоративликка хос бўлган миллий рангасвир ташкил этишга ҳаракат қилиб келмоқда.

4. Хулосалар:

Айтилганларга қарамасдан, ушбу рангасвир соҳасида эришилган ютуқлар қанчалик юқори бўлмасин, уни миллий рангасвир деб аташ нотўғри бўлар эди. Бундай рангасвир изланишлари ҳайрли тадбирлардан бўлиб, ушбу услуб доирасида ижод қиладиган бир неча рассомлар авлоди ижодидан сўнг унинг ўз самараси сифатида миллий рангасвирга хос қиёфаси шаклланади. Бунда ҳам миниатюра санъатида бўлганидек, қатор мутахассисларни шубҳа билдиришларига қарамасдан, қадимий китобот санъатимиз қайта тиклангани сингари Алишер Мирзо ҳаракатлари билан ташкил этиладиган декоратив санъат миллий рангасвир мақомини қўлга киритади, келажак авлод учун катта ўлчамли бадиий асарларда ҳозирги кун воқеликлари ва инсонлари қиёфасини келажак авлодларга еткази.

Иқтибослар:

1. Абдулғафур Бухорий. Бухоронинг бетакроп бойлиги// Тафаккур. – Тошкент, 2009. - № 1. – Б. 124. (Abdulgafur Bukhari. Unique wealth of Bukhara// Thought. - Tashkent, 2009. - No. 1. - P. 124.)
2. Мастера искусство об искусстве. В семи томах. – М.: Искусство, 1966. – 1-том. – С. 143. (Masters of art is about art. In seven volumes. - M.: Art, 1966. - 1st volume. – P. 143.)
3. Мюнц М.В., Ремпель Л.И. Изобразительное искусство Узбекской ССР. - М., Сов.худ., 1957. – С. 126. (Munts M.V., Rempel L.I. Fine Arts of the Uzbek SSR. - M., Sov.hud., 1957. – P. 126).
4. Пугаченкова Г. Из художественной сокровищницы Среднего Востока.-Т.: Гафура Гуляма., 1987. – С. 148. (Pugachenkova G. From the artistic treasury of the Middle East. - T.: Gafur Gulyama., 1987. – P. 148.)
5. Ремпель Л.И. Изобразительный канон и стилистика форм на Среднем Востоке. Сб.ст./Проблема канона. В древнем и средневековом искусстве Азии и Африки. - М.: Наука, 1973. – С. 154. (Rempel L.I. Figurative canon and style of forms in the Middle East. Sat./The problem of the canon. In the ancient and medieval art of Asia and Africa. - M.: Nauka, 1973. – P. 154).
6. Шарқ миниатюраси. - Тошкент: Г.Гулом, 1980. – Б. 236. (Oriental miniature. - Tashkent: G. Gulom, 1980. – P. 236.)

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000